

MENEJMENTNING GENDER JIHATLARI

Tohirova G.D.

Umumiy psixologiya kafedra o'qituvchisi

Aliyeva.S.

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 4-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276037>

Annotatsiya. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti shakllanayotgan sharoitda zamonaviy ishlab chiqarishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishning yangi usullarini izlash vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada zamonaviy menejmentda erkak va ayol rahbarlar ortasidagi gender tafovutlarning xususiyatlari va boshqaruv uslubining ta'siri boyicha farqlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy menejment, boshqaruv, gender, gender tenglik, zamonaviy rahbar.

Kirish. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti shakllanayotgan sharoitda zamonaviy ishlab chiqarishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishning yangi usullarini izlash vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy menejment - davlat, tijorat va notijorat faoliyat sohalari o'z ichiga olgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni rivojlantirish, yaratish, maksimal darajada foydalanish va nazorat qilish demakdir. Bu ta'rif doirasida asosiy jarayonlar mavjud: modellashtirish, tashkil etish (harakat sifatida) va boshqaruv. Zamonaviy menejmentda ro'y berayotgan o'zgarishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rahbarlik lavozimlarida erkaklar va ayollar sonining nisbati tez o'zgarib bormoqda. Tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollar soni ortib bormoqda. Ayol va erkak xatti-harakatlari modellarining biznesda faol integratsiyalashuvi boshqaruv faoliyatida shaxs xulq-atvorining gender xususiyatlarini o'rganish uchun zarur shartsharoitlarni yaratadi. Asosiy qism. Boshqaruv uslubi muammosi bo'yicha erkaklar yoki aralash guruhlarda olib borilgan muhim tadqiqotlar natijasida avtoritar, demokratik va liberal uslublar borligi aniqlandi. Gendershunoslikning asosiy o'rganish predmeti ayollar va ularning siyosiy jarayondagi mavqeidir. Rus mualliflarining feminizm nazariyasiga, gender tadqiqotlariga va ayollarning siyosatdagi ishtirokiga bag'ishlangan asarlari orasida quyidagi ishlarni ajratib ko'rsatish mumkin: S.G. Ayvazova, O.A. Voronina, T.V. Bendas, N.Y. Lapina, A.E. Chirikova va boshqalar. Siyosatchi ayollarning shaxsiy o'ziga xosliklari, shuningdek, ayollar yetakchiligining o'ziga xos xususiyatlari mavzusi bo'yicha ishlar orasida N.Y. Lapina va A.E. Chirikovalarning tadqiqotini ajratib ko'rsatish mumkin. A.E. Chirikovaning so'zlariga ko'ra ayollarning ishbilarmonlik faolligi va bundan tashqari, yetakchilik va tadbirkorlik haqidagi g'oyalar "ijtimoiy va madaniy inertsia ta'siri ostida" saqlanib qolmoqda hamda boshqaruv va rahbarlik erkaklarning vakolati hisoblanadi degan yondashuv ayollarning o'zini o'zi anglash imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi va inqirozli ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashishni qiyinlashtiradi, bundan tashqari, u haqiqiy ijtimoiy o'zgarishlarga mos kelmaydi. Zarubin V.G. va Kiseleva L.S. "Biznesda yetakchilikning gender jihatlari: Jahon tajribasi va Rossiya" qo'shma ilmiy ishida "olimlarning ayollarning yuqori boshqaruv lavozimlarini egallash qobiliyatiga nisbatan ehtiyotkorona baholari shundan iboratki, bir tomondan ayollarning o'zlari bu lavozimlarga erishishga intilmaydilar va boshqa tomondan, afsuski, erkaklik fazilatlarini ortiqcha baholagan holda boshqa ayollarning qadr-qimmatini kamsitishga moyildirlar".

Mamlakatimizda boshqaruv va gender psixologiyasini rivojlantirishga hissa qoʻshayotgan E.G. Gʻoziyev, V.M. Karimova, D. Qosimova, I.I. Maxmudov, O.E. Hayitov va boshqa olimlar oʻzlarining ilmiy tadqiqot ishlari, darslik, oʻquv qoʻllanma va monografiyalarida boshqaruv uslublari, boshqaruvda rahbar jinsi psixologiyasining oʻziga xos xususiyatlari boyicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Ayol yoki erkak rahbarga xos boʻlgan boshqaruv uslubining oʻziga xos xususiyatlarini taʼkidlashga qaratilgan ikkita asosiy yondashuvlardan birida ayollarga xos boʻlgan maxsus boshqaruv uslublarining mavjudligi ilgari surilsa, ikkinchisida bunday xususiyatlarni inkor etadilar. J. Rouzer boshqaruvda ayol uslubi muammosini muhokama qilgan ekan, uzoq vaqt davomida biznesdagi muvaffaqiyat kaliti asosan erkakka xos boʻlgan bir qator xususiyatlar (masalan, qatʼiylilik, qattiqqoʻllilik, xudbinlik) boʻlganligini taʼkidlaydi. Biroq, maʼlum boʻlishicha, ayollar bir qator “ayollik” xususiyatlar yetakchiga mos kelmaydi degan mashhur eʼtiqodga qaramay muvaffaqiyat qozonishadi. J. Rouzer ayollik uslubining bir qator xususiyatlarini aniqlab berdi, ularni oʻzi “transformativ” deb ataydi. Bu xususiyatlarni quyidagilar oʻz ichiga oladi: boʻysunuvchilar bilan faol munosabatda boʻlish, xodimlarda oʻzini oʻzi hurmat qilish, stressli vaziyatlarda xodimlarni qoʻllab-quvvatlash. Amerikalik olimlar Jon Williams va Debra Bestlarning 14 xil millat vakillari oʻrtasida oʻtkazgan soʻrovlari maʼlumotlariga koʻra, Sharqiy Osiyo va Markaziy Osiyo (Nigeriya, Pokiston va b.q.) millatlari vakillaridan farqli konservativ Yevropa vakillari oʻz madaniy hududlarida inson bajaradigan rollarning koʻpligidan kelib chiqib, ayollarning ham bemalol ijtimoiy foydali mehnatda band boʻlishlari va bunga oilaviy masʼuliyatlar xalaqit bermasligi kerakligini eʼtirof etadilar. Ayollar uchun kasbiy moslashuv jarayonida ijtimoiy-psixologik jihat birinchi oʻringa chiqadi, erkaklar uchun esa bu kasbiy faoliyatdir. Yerkaklar va ayollar bir xil kasbiy faoliyat bilan shugʻullansalar ham unga boshqacha munosabatda boʻladilar. Karierani rejalashtirishda ayollar koʻpincha rivojlanish istiqbollariiga emas, balki joriy holatga eʼtibor berishadi. Menejment fan sifatida 100 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud boʻlganiga qaramay, faqat oxirgi 50 yil ichida menejment inson omiliga koʻproq eʼtibor bera boshladi, yetakchilik, hokimiyat, norasmiy tashkilotlar, odamlarning tashkiliy xulq-atvori elementlarini va tegishli ravishda boshqaruv jarayonining ular bilan bogʻliq tomonlarini hisobga olish. Boshqaruvning ijtimoiy-psixologik sohasining muhim elementlaridan biri xodimlarning tashkiliy xulq-atvorini shakllantiruvchi omillardir. Tashkiliy xulq - bu tashkilotda, har qanday ijtimoiy tizimda mavjud boʻlgan barcha holatlarga munosabatini aks ettiruvchi shaxsning harakatlari va harakatlarining majmui. Har qanday xodimning xulq-atvorini belgilovchi omillar quyidagilardir: shaxsning shaxsiy xususiyatlari; motivatsiya; ijtimoiy-psixologik muhit; tashkilotning faoliyati va rivojlanishini tavsiflovchi voqealar majmui; axborot hajmi, qiymati va tuzilishi. Bu omillarning barchasi oʻzaro bogʻliqlikda harakat qiladi, bu maʼlum bir xodimning tashkiliy xatti-harakatlarining oʻzgaruvchanligini belgilaydi. Shu bilan birga, koʻpchilik menejerlar nuqtai nazaridan, tashkilot xodimlarini ragʻbatlantirish va ragʻbatlantirishning samarali tizimlarini yaratish muammosi eng muhim omil hisoblanadi. Har qanday tashkilotning samaradorligiga katta taʼsir koʻrsatadigan zamonaviy menejmentning ijtimoiy-psixologik jihatlarida asosiy eʼtibor yetakchilik va yetakchilikning mohiyati, bu tushunchalarning oʻxshash va farqli tomonlariga qaratiladi. Tashkilotlarda har xil turdagi menejerlar va rahbarlar mavjud. Ularning har biri hokimiyatning maʼlum shakllaridan foydalangan holda kundalik faoliyatida juda koʻp turli xil rollarni bajaradi: rasmiy (qonuniy, mukofotlash, majburlash) va shaxsiy (ekspert, referent).

Xulosalar. Hozirgi davrga xos bo'lgan ayol boshqaruv uslubining faol integratsiyasi gender tadqiqotlarining dolzarbligini tasdiqlaydi. Gender muammolariga bag'ishlab o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, oila va jamiyatdagi gender rollarining taqsimoti xalqning madaniyati, ma'naviyati va turmush tarzidan kelib chiqarkan. Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Boshqaruv faoliyatida shaxs xulq-atvorining gender o'ziga xos xususiyatlari gender strategiyalari - boshqaruvchining jinsi bilan belgilanadigan maqsadlarga erishishning afzal qilingan vositalari va usullari shaklida namoyon bo'ladi. Gender strategiyasining erkak rahbar yo'nalishi birinchi navbatda tashkilotning tashqi muhitiga yo'naltirilgan, ya'ni kompaniyaning tashqi aloqalariga doimiy, o'zgaruvchan sharoitlarda o'zaro ta'sirga beqaror munosabatda namoyon bo'lsa, ayol rahbar yo'nalishi - birinchi navbatda tashkilotning ichki muhitiga yo'naltirilgan, ya'ni barqaror psixologik mikromuhitni saqlab, kompaniya ichidagi shaxslararo munosabatlarga e'tibor qaratadi. Boshqaruv rolini amalga oshirishdagi gender farqlari erkaklarning etakchilik va tashkilot oldiga maqsadlarni belgilash bilan bog'liq sohalarda, ayollar - kadrlar sohasida motivatsiya, samarali muloqot va qaror qabul qilish orqali yuqori samaradorlikni ta'minlashiga olib keladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda "Oila va xotin-qizlar qo'mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-208-sonli Farmoni// <https://lex.uz>
2. Айвазова С.Г. Гендерные особенности политического поведения россиян в контексте избирательного цикла парламентских и президентских выборов 2011-2012 гг.// Женщина в российском обществе. – Иваново: ИвГУ, 2012. – №3. – С.3-11.
3. Воронина О.А. Политика гендерного равенства в современной России: проблемы и противоречия//Женщины в российском обществе. – 2013. – № 3 (68). – С. 12- 20.
4. Воронова, А.В. Гендерная психология, некоторые проблемы и перспективы // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 1. – С. 139-147.
5. Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2006. – 431 с. 6. Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Женщина на высших этажах власти: российские практики и французский опыт. – М.: Ин-т социологии РАН, 2009. – 72 с.